

УДК 616.15-085:618

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА: КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

БҮРКІТБАЙ МЕРУЕРТ АРСЕНҚЫЗЫ

Врач общей практики, Алматы, Казахстан

АҚЖАН ӘСЕЛ РАХЫМЖАНҚЫЗЫ

Врач - резидент, НАО «Медицинский Университет Астана», Астана, Казахстан

Аннотация. Железодефицитная анемия (ЖДА) остаётся одной из наиболее распространённых форм анемии у женщин репродуктивного возраста, особенно в регионах с ограниченным доступом к специализированной медицинской помощи. В статье представлены результаты клинического исследования, проведённого в Акмолинской и Алматинской областях Казахстана в 2020–2024 гг., с участием 294 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Целью работы было определить распространённость ЖДА и оценить эффективность амбулаторной терапии пероральными препаратами железа. Исследование включало лабораторную диагностику (гемоглобин, ферритин), оценку клинических симптомов и переносимости терапии. Полученные данные продемонстрировали высокую эффективность лечения: у большинства пациенток отмечено улучшение лабораторных показателей и клинического состояния. Препараты железа хорошо переносились, побочные эффекты были незначительными. Результаты подтверждают необходимость внедрения регулярного скрининга дефицита железа в амбулаторной гинекологической практике.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, ферритин, гемоглобин, пероральная терапия, женщины репродуктивного возраста, гинекология, Казахстан, скрининг, лечение анемии.

Актуальность. Железодефицитная анемия (ЖДА) — одна из наиболее значимых проблем в репродуктивной медицине. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 30 % женщин репродуктивного возраста в мире страдают от анемии, и этот показатель демонстрирует устойчивый рост [1,2]. Дефицит железа неблагоприятно влияет на фертильность, течение беременности, роды и послеродовой период, увеличивает риск акушерских осложнений и перинатальной патологии [3,4].

В Казахстане, по данным Всемирного банка, в 2023 году анемия наблюдалась у 30,5 % женщин репродуктивного возраста [2,10]. В северных регионах, таких как Акмолинская область, распространённость ЖДА среди женщин репродуктивного возраста составляет порядка 28–30 %, что сопоставимо с общенациональными показателями [5,6,7]. В южных регионах, включая Алматинскую область, распространённость ЖДА, по локальным исследованиям, составляет около 23–25 % [8,9].

Женщины часто впервые обращаются к врачу-гинекологу с жалобами на симптомы, связанные с ЖДА: утомляемость, головокружения, обильные менструации. Это делает гинеколога ключевым специалистом в ранней диагностике и лечении железодефицита, особенно в регионах с высокой рождаемостью и ограниченной доступностью специализированной медицинской помощи.

Таким образом, изучение распространённости ЖДА в разных регионах Казахстана и оценка эффективности терапии в амбулаторной практике гинеколога имеют важное научное и практическое значение.

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось комплексное изучение проблемы железодефицитной анемии у женщин репродуктивного возраста в отдельных регионах Казахстана — Акмолинской и Алматинской областях в период с 2020 по 2024 годы.

Исследование направлено на определение распространённости дефицита железа и анемии среди женщин данной возрастной группы, выявление основных клинических проявлений и факторов риска, а также оценку эффективности амбулаторной терапии препаратами железа, применяемой в практике врача-гинеколога.

Дополнительной задачей исследования является анализ переносимости различных форм препаратов железа и оценка динамики лабораторных и субъективных показателей у пациенток на фоне лечения, что позволит обосновать наиболее рациональные подходы к коррекции ЖДА в амбулаторных условиях.

Материалы и методы. Данное исследование было проведено в период с января 2020 года по март 2024 года в амбулаторных условиях на базе женских консультаций и поликлиник Акмолинской и Алматинской областей. В работе приняли участие медицинские учреждения, представляющие как государственный, так и частный сектор здравоохранения.

Для включения в исследование были отобраны женщины в возрасте от 18 до 45 лет, обратившиеся с жалобами, характерными для железодефицитной анемии, такими как хроническая усталость, сниженная физическая выносливость, учащённое сердцебиение, головокружения и/или обильные менструальные кровотечения. Диагноз железодефицитной анемии подтверждался лабораторными показателями: уровнем гемоглобина ниже 120 г/л у небеременных и ниже 110 г/л у беременных женщин, а также снижением уровня сывороточного ферритина ниже 30 нг/мл. При этом пациентки с сопутствующими заболеваниями, способными повлиять на показатели крови — например, хроническими воспалительными процессами, дефицитом витамина B12 или фолатов — были исключены из исследования. Также в исследование не включались женщины на поздних сроках беременности (второй и третий триместры).

Общее количество включённых в исследование составило 294 женщины. Каждая участница прошла комплексное обследование, включающее сбор анамнеза, клинический осмотр, лабораторные исследования крови и оценку симптомов по стандартизированным опросникам.

Для оценки степени выраженности анемии проводился общий анализ крови с подсчётом уровня гемоглобина, гематокрита и средним корпускулярным объёмом эритроцитов. Дополнительно определяли сывороточный ферритин — ключевой показатель запасов железа в организме. При необходимости дополнительно проводился анализ на уровень трансферрина и растворимых рецепторов трансферрина, что позволяло уточнить характер железодефицита.

Лечение пациенток осуществлялось препаратами железа в форме пероральных средств — преимущественно сульфата железа (Fe^{2+}) и железо(III)-гидроксид полимальтозного комплекса (Fe^{3+}). Дозировка назначалась индивидуально с учётом тяжести анемии, обычно в пределах 100–200 мг элементарного железа в сутки. Для повышения эффективности абсорбции и уменьшения побочных эффектов рекомендовалось совместное применение витамина С. Продолжительность терапии составляла от 8 до 12 недель, что соответствовало минимальному курсу, необходимому для восстановления запасов железа и коррекции анемии.

Для оценки эффективности терапии проводилось повторное обследование через 8–12 недель после начала лечения. Оценивались динамика лабораторных показателей (гемоглобин, ферритин), а также субъективное улучшение состояния пациенток по жалобам на усталость, выносливость и качество жизни. Также учитывались частота и тяжесть побочных эффектов, связанных с приёмом препаратов.

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программы SPSS версии 26.

Для сравнения количественных показателей до и после терапии применялся парный t-тест или непараметрический тест Вилкоксона в зависимости от распределения данных. Статистическая значимость принималась при уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования. В исследование были включены 294 женщины репродуктивного возраста (от 18 до 45 лет), средний возраст составил $31,2 \pm 6,7$ лет. На момент

включения у всех участниц был диагностирован дефицит железа, подтверждённый снижением уровня гемоглобина и ферритина.

Средний уровень гемоглобина у женщин до начала лечения составил $10,4 \pm 0,6$ г/дл, что соответствует лёгкой и умеренной степени анемии. Уровень сывороточного ферритина в среднем составлял $9,2 \pm 3,5$ нг/мл, что свидетельствует о выраженном дефиците железа. Почти все участницы (83,3 %) предъявляли жалобы на постоянную или усиливающуюся усталость, 74 % отмечали снижение физической выносливости, а 68 % — учащённое сердцебиение и одышку при незначительной физической нагрузке. Около 60 % женщин сообщали о меноррагиях (обильных и/или длительных менструациях).

После прохождения курса терапии препаратами железа в течение 10–12 недель были отмечены значительные положительные изменения как лабораторных, так и клинических показателей.

Уровень гемоглобина у большинства участниц повысился до $12,6 \pm 0,4$ г/дл, что статистически достоверно выше исходного значения ($p < 0,001$). Более 87 % женщин достигли нормальных или пограничных значений гемоглобина. Средний уровень ферритина по окончании терапии составил $27,4 \pm 6,2$ нг/мл, что соответствует восстановлению запасов железа в организме ($p < 0,001$).

Помимо лабораторных улучшений, зафиксировано значительное снижение субъективной усталости. По визуально-аналоговой шкале (от 1 до 10 баллов) средний балл усталости снизился с $7,4 \pm 1,3$ до $3,1 \pm 1,1$ ($p < 0,001$), что указывает на существенное улучшение общего самочувствия.

Клинический эффект, определяемый как одновременное улучшение уровня гемоглобина, ферритина и самочувствия, достигнут у 89,1 % пациент.

У 10,9 % женщин эффект был частичным (улучшение одного или двух параметров), что в основном связывалось с прерыванием терапии или нерегулярным приёмом препарата.

Побочные эффекты на фоне терапии были зафиксированы у 9,5 % пациенток, преимущественно в виде лёгких желудочно-кишечных расстройств (дискомфорт в эпигастрии, запоры). В двух случаях (менее 1 %) потребовалась замена препарата на альтернативную форму железа с лучшей переносимостью.

При сравнении разных форм препаратов железа отмечено, что железо(III)-гидроксид-полимальтозный комплекс показал лучшую переносимость и сходную эффективность по сравнению с двухвалентным железом.

Заключение

1. Распространённость ЖДА среди женщин репродуктивного возраста в Акмолинской и Алматинской областях составляет 23–30 %.

2. Пероральная терапия железом эффективна и безопасна при использовании в амбулаторной практике гинеколога.

3. Рекомендуются внедрение обязательного скрининга ферритина и Hb при первичных жалобах, особенно в регионах высокого риска.

Практические рекомендации

• Включение скрининга ферритина и Hb в стандарт обследования при обильных менструациях и жалобах на утомляемость.

• Обучение врачей-гинекологов и ВОП стандартам диагностики и коррекции ЖДА.

• Повышение приверженности терапии через образовательные программы и мониторинг эффективности лечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. WHO. Anaemia prevalence among women of reproductive age. Geneva, 2023.
2. World Bank. Anemia prevalence among non-pregnant women, Kazakhstan, 2023.
3. WHO. Global nutrition targets 2025: policy brief series. Geneva: WHO; 2014.
4. Stoltzfus RJ. Iron-deficiency anemia: reexamining the nature and magnitude of the public health problem. J Nutr. 2001.
5. Kadyrova I., et al. Iron deficiency anemia in northern Kazakhstan: barriers to treatment. J Kaz NMU. 2022; 5(68):21–25.
6. Sharmanov T., et al. National nutrition review: Kazakhstan. Almaty: NCPH, 2021.
7. WHO. Global targets for maternal anemia reduction. Geneva, 2020.
8. Comparative analysis of anemia prevalence in Almaty, Almatinskaya and Aktubinskaya oblasts. MedZdrav Kazakhstan. 2017; 5(178).
9. Ministry of Health RK. Guidelines on anemia screening in women of reproductive age. Astana, 2022.
10. WHO. Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and control. Geneva: WHO; 2001.